

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ПЕРСИКОГО МАСЛА

Қамзаева Жанеля, Иманкулова Захида

Құлыбек Дария

E-mail:zhanel.kamzaeva@mail.ru 87478239893

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678884>

Аннотация

Целью данного исследования было изучение физико-химических свойств персиковых масел, полученных из местных плодов, и использование их в рецептуре кремов. В работе получены масла из персика путем прессования для изучения их физико-химических свойств. Определено, что физические свойства масел, полученных из ядер косточек персика. Использование 10– 15 % персикового масла в составе крема для сухих рук позволяет получить более качественный продукт в соответствии со стандартами.

Ключевые слова: персиковое масло, жирнокислотный состав, ненасыщенные жирные кислоты, крем для сухой шелушащейся кожи.

В настоящее время для здоровья человека, в том числе, важен правильный уход за кожей. Для увлажнения сухой кожи рук необходимо воспользоваться кремом. Для этого очень хорошо подойдет крем из персикового масла. Сухой тип кожи характерен для людей преклонного возраста или лиц, страдающих нарушениями нервной системы. В масле персика есть различные витамины для кожи витамин А, В, Е, С и Р. Масло персика богато полиненасыщенными жирными кислотами. В состав жирных кислот входит: кислота олеиновая (от 55 до 67%); кислота линолевая (в интервале от 15 до 35%); кислота пальмитиновая (от 5 до 8%); кислота пальмитолеиновая (около 1%); кислота стеариновая (до 3%) и некоторые другие жирные кислоты.

Плоды персиковых деревьев содержат флавоноиды, каротиноиды, сахара, доля которых в некоторых сортах может достигать 15-20%, органические кислоты (винную, яблочную, хинную, лимонную) эфирное масло, витамины, соли различных минералов. Наиболее значительно (из числа минералов) присутствие в персиковых плодах калия. В 100 граммах свежих фруктов содержится около 15% суточной потребности человека в этом минерале. А в 100 граммах сушеного персика – порядка 80-85%. Есть в этих фруктах также железо, магний, фосфор, цинк, но их присутствие в 100 г свежего продукта ограничивается 3- 4% суточной потребности. При этом кожица фрукта превосходит мякоть по содержанию и минеральных солей, и флавоноидов. В профессиональной косметологии используются увлажняющие и противовоспалительные свойства экстрактов персика, содержащие фитостерины, жирные и эфирные масла, каротиноиды, микроэлементы и витамины. Такие экстракты представляют собой маслянистые вытяжки плодов фруктов. Они рекомендуются производителями для устранения сухости кожи, снятия покраснения и отёчности, мягкого осветления.

Целью данного исследования было изучение физико-химических свойств персиковых масел, полученных в лабораторных условиях, и использование их в рецептуре кремов.

Эксперимент проводился в научной лаборатории кафедры «Карагандинского медицинского университета. персики собирали в полном созревании. Косточки были отделены вручную. Косточки были вымыты в воде и высушены на солнце для удаления влаги с поверхности. Косточки дробили в механической машине. Измельченную смесь оболочки и ядра погружали в 20 %-ный раствор соли (NaCl). Ядра, плавающие на поверхности воды (из-за определенной разницы в весе), собирали, промывали в проточной воде для удаления липкой соли и сушили. Процесс сушки

проводили в сушильном шкафу при температуре от 100 до 110 °С в течение 20–30 минут. Высушенные ядра измельчали в дробилке. Полученную мятку прессовали в мини-прессе РТЕВА для определения выхода и физико-химических свойств получаемого масла. Физико-химические параметры масел, полученных методом прессование, были определены в лабораторных условиях. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Физико-химические свойства масел, полученных из фруктовых косточек

	Критерий	стандарт	Показатели
1	содержание масла в семенах персика	До 55%	33%
2	внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета без запаха или со слабым характерным запахом. На воздухе не высыхает.	Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета без запаха или со слабым характерным запахом. На воздухе не высыхает.
3	рН	6,75	6,75
4	показатель преломления	1,470-1,473	1,470
5	плотность, г/см ³	0,914-0,920	0,916
6	йодное число	96-103	96
7	Перекисное число, моль активного кислорода/kg	До 5,0	0,22
8	кислотное число	До 2,5	2,4

Данные в таблице 1 показывают, что физические свойства масел, полученных из ядер косточек персика, очень близки друг к другу. Они практически неразличимы по физическим свойствам. Для более точного определения различия между вышеотмеченными маслами мы определили их жирно-кислотный состав. Результаты исследования приведены в таблице 2

Таблица 2. Жирно-кислотный состав масел, полученных из фруктовых косточек

№	Наименование жирной кислоты	Масло, мас. % к сумме
		Персиковое
1	Пальмитиновая	4,93
2	Стеариновая	2,18

3	Олеиновая	61,46
4	Линолевая	26,44
5	Линоленовая	0,10
6	Арахиновая	0,46
7	Другие	4,43

Персиковое масло является идеальным косметическим и лечебно-профилактическим средством. Масло является отличным природным, натуральным продуктом, пользование которым поможет сохранить здоровье и молодость на долгие годы.

Защитный крем — [крем](#), который вступает во взаимодействие с отмершими клетками внешнего слоя кожи — [эпидермиса](#) — восстанавливая его целостность, и работает как защитный барьер, удерживая внутри масла и влагу, производимую организмом, и не позволяя вредным веществам проникнуть в более [глубокие слои кожи](#). Сухость кожи может быть вызвана множеством разных причин, но результат остаётся одним и тем же — количества жидкости, производимой кожей, оказывается недостаточно для её увлажнения, кожа становится сухой, шершавой, может трескаться и даже кровоточить.

Принцип действия увлажняющих кремов заключается в том, что они пытаются восполнить недостаток жидкости в коже путём добавления искусственной влаги. Недостаток этого метода состоит в том, что он не устраняет проблему — не способствует повышению выработки естественного увлажнения, а наоборот — посылает коже сигнал, что в кожном покрове уже содержится достаточно влаги. Кожа отвечает на это снижением производства жидкости и становится зависимой от искусственного увлажнения.

В заключение, в этом исследовании мы исследовали преимущества персикового масла в том, что мы можем разработать косметический крем, правильно используя его преимущества. Мы исследовали, можно ли с его помощью сделать крем для сухой кожи, взяв в качестве персикового масла биологически активное вещество косметический крем.

Список литературы:

- 1."ФС.2.5.0013.18. Фармакопейная статья. Персика семян масло жирное. Персиковое масло" (утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том IV")
2. Michalak M., Glinka R. Plant oils in cosmetology and dermatology // Pol J Cosmetol. – 2018. – № 21 (1). – P. 2–9.
3. Рузибаев А.Т., Ходжаев С.Ф., Арипов М.М. Исследование физико-химических показателей бахчевых культур, выращенные в Узбекистане, и их масел // Universum: Технические науки. – 2017. – № 7 (40).
4. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Крем_\(косметика\)///](https://ru.wikipedia.org/wiki/Крем_(косметика)///)
5. Елисеева Татьяна «Персик»(10)